

Received / Makale Geliş Tarihi 24.06.2024
Published / Yayınlanma Tarihi 30.09.2024
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 8 (46)
pp / ss 1204-1209

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.13881528
Mail: editor@pejoss.com

Furkan Fedai

<https://orcid.org/0009-0002-6152-8303>

İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Grafik Tasarımı, İstanbul / TÜRKİYE

Yeşilçam ve Günümüz Filmlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Temsili In Yeşilçam and Today's Movies Impact and Role of Fenerbahçe Sports Club

ÖZET

Bu çalışmada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yeşilçam filmlerinde ve günümüzdeki filmlerde Fenerbahçe Spor Kulübü neden bu kadar önemli bir konumda olduğu ve filmlerdeki rolleri anlatılmıştır. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbol insanlar için büyük bir tutku. İnsanlar taraftarı oldukları takım için sevinir, ağlar ve gülerler. Futbol endüstrisinin en önemli destekleyici faktörü de bu taraftarlık olgusu olmuştur. Taraftarlık, temel itibarıyla takıma gönül veren kişilerin katılımı ile gerçekleştirilen bir kent ritüelidir (Eker, 2010). Futbol insanların dünyasında büyük bir yer edinmektedir. Özellikle Fenerbahçe taraftarları için. Fenerbahçe sempatisi ve sevgisi birçok filmle konu olmuştur. Özellikle Yeşilçam filmlerinde çok belirgin bir şekilde Fenerbahçe sempatisi vardır. Kemal Sunal, Sadri Alışık, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kadir İnanır, Müjdat Gezen Cıralı İbo, İlyas Salman'ın hayat verdiği karakterler Fenerbahçe taraftarıydı. Bütün Hababam sınıfı ve Yeşilçam'ın kült olmuş karakterleri de hep Fenerbahçeliydi. Biz de bu çalışmamızda Fenerbahçe'nin geçtiği filmleri ele alarak Fenerbahçe'nin neden bu kadar önemli bir yere sahip ve neden bu kadar sepmati duyulan bir kulüp olduğunu içeren bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe yöneticileri ile yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fenerbahçe, Yeşilçamda Fenerbahçe, Yeşilçam Karakterleri, Yeşilçam Filmleri, Futbol

ABSTRACT

In this study, why Fenerbahçe Sports Club has such an important position in Yeşilçam movies and today's movies and their roles in the movies are explained. In Turkey, as in the world, football is a great passion for people. People rejoice, cry and laugh for the team they support. Football has a big place in people's world. Especially for Fenerbahçe fans. Fenerbahçe sympathy and love has been the subject of many movies. There is a very clear sympathy for Fenerbahçe, especially in Yeşilçam movies. The characters played by Kemal Sunal, Sadri Alışık, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kadir İnanır, Müjdat Gezen Cıralı İbo, İlyas Salman were Fenerbahçe fans. The entire Hababam class and the cult characters of Yeşilçam were always Fenerbahçe fans. In this study, we have conducted a research on why Fenerbahçe has such an important place and why it is such a club that is so much loved and sympathized with. This research was conducted with Fenerbahçe fans and Fenerbahçe managers.

Keywords: Fenerbahçe, Fenerbahçe in Yeşilçam, Yeşilçam Characters, Yeşilçam Movies, Football

1. GİRİŞ

Türkiye'de spor denilince akla ilk gelen spordalı olan futboldur. Futbol, bir çoğumuzun herhangi bir spor dalının ötesinde gördüğü, formasını sahiplendiği, takımı ve taraftarları ile kuvvetli bir bağ kurduğu sosyal bir olgu olarak karşımıza çıkmakta. Bu olguları Yeşilçam ve günümüz filmlerinde görmemiz mümkündür. (Fenerbahçe Spor Kulübü) Bunların en güzel örneği ise Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Fenerbahçe Spor Kulübü birçok filme konu olmuştur. Özellikle Yeşilçam filmlerinde ayrı bir yer edinmektedir. Yeşilçam filmlerinde çok belirgin bir şekilde Fenerbahçe sempatisi vardır. Sadri Alışık, Zeki-Metin, Kemal Sunal'ın hayat kattığı karakterler, Cıralı İbo, daha sonra bütün Hababam Sınıfı. Yeşilçam'ın kült olmuş tüm karakterleri hep Fenerbahçeliydi (Plase Dergi, 2014).

Ligin kuruluşundan (1959) 80'lere kadar baktığımızda en başarılı takımın Fenerbahçe olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin bu başarısı sinemaya yansımıştır. Ama tek neden kesinlikle bu olamaz. 'Halkın takımı Fenerbahçe' diye bir söylem vardı. O zamanlar da şampiyonluklarla bu ünvanlar kazanılamazdı. O yıllarda sinemayı tanımlayacak en doğru kelimeler samimilik, içtenlik, bizden birilik olurdu. Yeşilçam'da çoğu zaman toplumsal sorunların işlendiğini görürüz. O yıllarda perde de izlediğimiz aslında halkın ta kendisidir. Daha çok 70'li yıllarda olmak üzere Yeşilçam'ın genelindeki Fenerbahçe üstünlüğünün, o

yıllarda halkın Fenerbahçe sempatisinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yeşilçam filmlerinde ve günümüzdeki filmlerde Fenerbahçe Spor Kulübü neden bu kadar önemli bir konumda olduğu ve filmlerdeki rollerini daha iyi kavraya bilmek adına öncelikle kulüp tarihine ve taraftarlarına, samimilik, içtenlik ve sempati açısından incelenmesi gerekmektedir.

2. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ TARİHİ

1895 yılında Moda'da oturan İngilizlerin modern futbolu oynamaya başlamaları, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurulmasının ilk adımları atılmıştır. Deniz öğrencisi Fuat Hüsnü Kayacan'ın, 1899 yılında Fenerbahçe Stadı'nın bulunduğu çayıda meşin yuvarlağa yaptığı vuruşlar sırasında arkadaşları Reşat Denyal, Mehmet Ali ile dile getirdikleri "Ah biz de bir futbol takımı kurup oynayabilirsek" özlemi, Türk gençleri arasında Black Stockings FC kurulmasına sebep olmuştur. Fakat daha sonra, kulüp monarşi rejiminin engellenmesini önlemek amacıyla hemen dağıtılmıştır.

Birkaç gencin de katılımıyla aynı isimler, 1902 senesinde bu kez Kadıköy Futbol Kulübü adı altında toplandılar. Ancak daha sert hafiye baskını bu girişimi de engellemiştir. 1907 yılının bir bahar gününde gene bir maç dönüşü Ziya, Ayetullah ve Necip evlerinde çay içerlerken sönmeyen ideallerini bir kez daha başarmaya yönelmişlerdir. Monarşi rejimi artık gevşemiş ve bu girişim bu kez tutunmuş ve Fenerbahçe Futbol Kulübü bir daha kapatılmamak üzere kurulmuştur (Fenerbahçe, t.y.).

Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün ilk yönetim kurulu şöyledir: Ziya Bey "Başkan", Ayetullah Bey "Genel Sekreter" ve Necip Bey de "Genel Kaptan ve Veznedar"dır. Kuruluş yılları kolay olmamış, zaman zaman futbolcu bulmakta zorlanılmış ve birçok defa gemilerden ödünç futbolcu alarak ligdeki mücadelesini sürdürülmüştür. 1909 yılında kulübün adı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değişmiş, renkleri de sarı-beyazdan bugünkü rengi olan sarı-laciverde çevrilmiştir. 1909-1911 yılları Fenerbahçe'miz için çok zor geçmiş bir ara dağılma noktasına bile gelinmiş ancak Elkatipzade Mustafa adlı üye, kulübü kurtaran adam olmuştur (Fenerbahçe, t.y.).

Lokali dahi olmayan kulübün takımları çok kötü durumdayken St. Joseph, Robert College ve Kadıköy Numune Mektebi'nden toplanılan genç futbolcularla, kulübün genç takımları kurulmuş, bir nevi alt yapısını oluşturulmuştur. Bu atılım, başarısız geçen 2 yılın ardından Fenerbahçe'ye hiç yenilmeden ilk şampiyonluğunu getirmiştir (Fenerbahçe, t.y.).

Bu şampiyonluk ise, Fenerbahçe'ye yaşama gücü aşılacak ve kulüp Altıyol ağzında 2 odalı bir lokale kavuşmuştur. Balkan Savaşı nedeni ile yapılmayan 1912-1913 lig maçlarından sonra üst üste ve yenilmeden kazanılan 2 şampiyonluk, Fenerbahçe camiasını oluşturmaya başlamıştır. Fenerbahçemiz aynı zamanda 1914 senesinde tertiplenen Genç takımlar şampiyonluğunu da kazanmış ve 10 yıl içinde en çok şampiyonluk kazanmış takım olma unvanını alarak İngilizler tarafından verilen tarihsel şilti de almaya hak kazanmıştır (Haber Global, t.y.).

3. FENERBAHÇE TARAFTARI

“Öyle bir cesaret ki: Kahvede muhabbetten düşeceksin, pazartesi sabahları ve cuma akşamları işyerinde şaşkın bir suskunluğa mahkûm olacaksın, teneffüslerde okul bahçesinin bol ‘lan’lı tartışmalarına uzak kalacaksın, dolmuşta yalnızsın, ekran başında heyecansız...” Can Kozanoğlu, Türkiye’de Futbol Bu Maçı Alıcız adlı kitabında futboldan geri kalmanın toplum içinde yol açacağı bir çeşit eziklikten söz etmektedir. Sadakat kavramı birçok farklı sektörde incelendiği gibi spor pazarlaması alanında da ele alınmıştır (Bee ve Havitz, 2010). Yaklaşımında erkeklere ait bir çevreyi temel alan Kozanoğlu, henüz çok küçük yaşta futboldan haberdar olmadığı için dışlananların büyüdükçe belirli grupların uzağında “mahcup” kalacağını vurguluyor. Futbol ile “erkek” cinsiyetinin pekiştirildiği düşüncesi (yanılgısı?), öncelikle oyunu aktif olarak oynayan ve kuran ekiplerin erkeklerden oluşmasından kaynaklanmaktadır. Taraftar lisanslı spor ürünleri pazarına yönelik olarak yapılan sınırlı sayıdaki araştırmalar, takımın özdeşleşme düzeyinin lisanslı spor ürünlerini satın alma davranışını doğrudan etkileyen bir değişken olarak ortaya koymaktadır (Torlak vd., 2014). Her ne kadar kadın takımları kurulsun ve kadın ligleri oluşturulsun da futbol, bütün dünyada erkek ekiplerle popülerliği yakalamıştır. Türk toplumunda erkek ve kız çocukların kendi cinsiyetlerine göre verili sınırlarda büyütüldüğü düşünülürse; Türkiye’de futbolun neden erkeklerin sosyal hayatında bu kadar önemli bir role sahip olduğu anlaşılabilir. Kız çocuklarına bebekler ya da çay takımları alınarak onun “anne” kimliği pekiştirilirken, erkek çocuklarına alınan araba, top gibi oyuncaklarla futbol ve “erkeklik” ilişkisi kodlanmaktadır. Erkek çocukları, özellikle babaları ya da aile erkekleri tarafından konuşmaya başladığı andan itibaren ezberletilen “takım adı”, biraz büyümeye başladığında ödül olarak maça götürülmesi, sevdiği futbolcuyu idol seçerek ona benzemeye çalışmasıyla verilen kodlar uygulanmakta olduğu görülmektedir. Futbol taraftarlığının etkin kesimi erkekler olsa da son yıllarda tribüne giden,

kahvelerde maç seyreden, internet sitelerinde örgütlenen kadın taraflar bir hayli artmıştır. Taraftar kitleleri, daha çok büyük şehirlerde yoğunlaşmalarının yanı sıra diğer şehirlerde de internet, medya ve dernekler sayesinde örgütlenip bir oyunun çevresinde yaşamlarını şekillendirebiliyorlar.

Özellikle Fenerbahçelilerin yaşadığı Kadıköy bölgesinde maç günleri sabah saatlerinden itibaren sokaklarda formalı, sarı-lacivert kıyafetli insanların görülmesi; bu insanların Fenerbahçe bayrakları asılı kafe ve restoranlarda buluşma geleneği, bölgede küçük bir karnaval havası yaşatmaktadır. Maç öncesinde dernek lokallerinde ya da kafelerde buluşan taraftarlar, muhtemel onbiri tahmin eder; ligin genel durumunu tartışır; yapılacak transferler için önerilerini sunmaktadır. Stat önünde maç sırasında yapılacak tezahüratlar prova edilir; tribünde en çok tüketilen çekirdek ve su gibi gıda maddeleri stoklanmaktadır.

3.1. Camiinin Mabedi ve Tezahuratlar

Taraftar desteği sporun her alanında önemli bir yer tutar. Ancak futbolda daha fazla yer tuttuğu da kabul gören bir gerçektir. Futbol kulüplerinin sürekli taraftarlardan destek istemeleri ve bunu her beyanlarında belirtmeleri de bunun en güzel örneği olarak karşımıza çıkmaktadır (Mutlu & Şahin, 2014). Sabahın erken saatlerinde hazırlıkları başlayan ve İstanbul dışından ya da yurt dışından gelen taraftarlar, ayın için heyecanlı bir bekleyişe girer ve erkenden tribünlerdeki yerini alarak maçın atmosferini yaşamaya başlarlar. Maça iki türlü giriş söz konusudur: maç bileti alarak ya da kombine kartla kendine stattan sezonluk bir koltuk kiraladıklarını görürüz. İstanbul'da yaşayan taraftar için "forslu" olan, kombine kart sahibi olmaktır; çünkü dostlarıyla toplanarak numaralı koltuklarda her maçta bir araya gelebilirler ve kombine kart sayesinde daha "bağlı" bir cemaat mensubu olduklarını düşünmektedirler. Maçlara düzenli gitmeyenler de maç sırasında yan yana bağırdıkları, heyecanlanıp kızdıkları ya da sevindikleri insanlarla çabucak kaynaşabilmektedirler; çünkü kalplerinin bir olmasını sağlayan bir sevdaları vardır. Stat için Fenerbahçe Cehennemi benzetmesinin yapılması, "Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok" şeklinde bir sloganın yaratılması, taraftarın müsabakayı "savaş" gibi alımladığını göstermektedir. Aynı zamanda bir ayine benzetilebilecek etkinlikte, din, Fenerbahçe iken; alt gruplarla mezhepler çeşitlilik göstermekte; zikir ve ilahi olarak tezahüratlar yapılmakta; özel kıyafetler giyilmekte ve hatta yüzler sarı-laciverte boyanmaktadır. Meşaleler ve konfetilerle renklendirilen ortamlar, eski ve büyük bir kabile ayinini anımsatmaktadır.

Cemaatin sıkı bir taraftarı olmanın yolunun maçları statta izlemekten geçtiği belirtilmiştir. Ancak bir cemaat üyesinin statta varlığını göstermesi, bir spor müsabakasını izlemekle değil sporcuları tezahüratlarla motive etmekle sağlanmaktadır. Fenerbahçe grubunun, sözlü kültür ürünlerinin dönüştürülerek yaşatılması noktasında değerlendirirken tezahüratların önemini vurgulamak gerekmektedir. Daha önceden kullanılagelen maniler, atasözleri, deyişlerin maç gününün atmosferine uyarlanarak, ünlü şairlerin şiirlerindeki sözcükler değiştirilerek ya da takımın marşlarıyla yapılan tezahüratlar, yeniden üretim konusunda yaratıcı örnekler çıkarır. 2006 sezonunda Galatasaray derbisi için Nazım Hikmet'ten alınan bir şiir şöyle dönüştürülmüştür:

Çocuklar inanın, inanın çocuklar

Güzel günler göreceğiz, güneşli günler

Cimbomu Kadıköy'de devireceğiz

Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz.

Taraftarlar, takımına duyduğu sevgiyi göstermek ve takımını ateşlemek amacıyla da tezahüratlar ürettiğini görürüz. Fenerbahçe taraftarının bu durumu, Altın Kafes (1958), Gönül Kimi Severse (1959), Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970), Mavi Boncuk (1974), Bitirimler Sınıfı (1975), Davetsiz Misafir (1983), Hababam Sınıfı Merhaba (2003), Takım Böyle Tutulur (2005), Aşk Tutulması (2008) gibi birçok filmlerde konu olmuştur.

4. YEŞİLÇAM VE GÜNÜMÜZ FİLMLERİNDE FENERBAHÇE

Türk sinemasında futboldan bahsedilecekse konu Fenerbahçe'ye gelmektedir. Yeşilçam döneminden, günümüze kadar birçok filmde Fenerbahçe ya konunun bir parçası ya da konuyla bağlantılı olarak beyaz perdedeki yerini almıştır. Bu Fenerbahçe'nin halk tarafından sevilmesinin ve sahiplenilmesinin sinemadaki karşılığıdır. Sinemamızın en sevilen karakterleri hep Fenerbahçeli olduğunu, Fenerbahçe maçlarına kaçıldığını, karakterler ise Fenerbahçe'ye transfer olmuşlardır. Fenerbahçe sevgisi Türk sinemasının da gözünü kapatamadığı bir gerçek olarak tarihe geçmiştir. Filmlerde Fenerbahçe maçlarından gösterilen sahneler bugün artık arşiv niteliğinde görüntüler oluşturulmuştur.

Yeşilçam filmlerinde çok belirgin bir şekilde Fenerbahçe sempatisi vardır. Sadri Alışık, Zeki-Metin, Kemal Sunal'ın hayat kattığı karakterler, Cilalı İbo, daha sonra bütün Hababam Sınıfı. Yeşilçam'ın kült olmuş tüm karakterleri hep Fenerbahçeli olduklarını görürüz. O yıllarda sinemayı tanımlayacak en doğru kelimeler samimilik, içtenlik, bizden birliktir. Yeşilçam'da çoğu zaman toplumsal sorunların işlendiğini görülmekte. O yıllarda perdede izlediğimiz aslında halkın kendisidir. Daha çok 70'li yıllarda olmak üzere Yeşilçam'ın genelindeki Fenerbahçe üstünlüğünün, o yıllarda halkın Fenerbahçe sempatisinden kaynaklandığını görülmekte. Yeşilçam' da Fenerbahçe etkisi ve Fenerbahçeli karakterlerde görebiliriz. 1970 yapımı olan Turist Ömer Yamyamlar Arasında filmdeki bir sahnesinde; düşünün ki yüzlerce insan sizi tanrısı olarak görüyor, ilk sözünüz ne olur? Turist Ömer'in 'Fenerbahçe' oluyor, 1974 yapımı Mavi Boncuk filminde Baba Yaşar karakterini canlandıran Münir Özkul'un boynundan Fenerbahçe atkısı hiç eksik olmazdı, Hababam sınıfının en sık yaptığı eylem: Okuldan kaçıp Fener maçına gitmektir. Fenerbahçe maçları için her şeyi göze alırlardı. Aç kapıyı Veysel Efendi! gibi Fenerbahçe sevgisi ve Fenerbahçe'ye duyulan aidiyet duygunu yoğun bir şekilde görmekteyiz.

Altın Kafes (1958) filminde şoför olan Zeki Müren'in sevdiği fakir kız ve sosyetedeki zengin bir kadın arasında kaldığı aşk öyküsünü anlatmaktadır. Filmin bir sahnesinde Zeki Müren, aracına tepeleme doldurduğu işçilerle yolda kalan aracı tamire giderken trafik polisi tarafından çevrilir. Trafik polisinin keseceği cezaya karşı Münir Özkul'un "Bu seferlik Fenerbahçe'nin hatırı için affet bizi" demesine rağmen kesilen cezaya "Bu abi Galatasaraylı galiba, gitti bizim 25" diyerek serzenişte bulunması ile karşımızda bir anda Fenerbahçe sevgisinin ve ezeli rekabetin beyaz perdeye yansıdığı halini buluruz.

1962 yılında çekilen Çam Sakızı adlı filmde ise Galatasaray ve Fenerbahçe olarak adlandırılan iki geminin tatlı rekabeti konu edilir. Murat'ın yolcu motoru Fenerbahçe, Ahmet Kaptan'ınki ise Galatasaray'dır. Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynanan maçta her iki kaptanın bir biri ile atışmalarını her iki takımında gol attıklarına bir birlerini dalaştıklarını görmekteyiz.

Sadri Alışık'ın 1970 yılında sekizinci kez Turist Ömer karakteriyle kamera karşısına geçtiği filmde kahramanımızın maceraları Afrika kıtasına taşınır. Hulki Saner'in yönettiği filmde Sadri Alışık'a Elif Pektaş, Mualla Sürer, Aziz Basmacı ve Feri Cansel eşlik eder. Filmde Turist Ömer'in, kendisini yakalayan kabilenin elinden kurtulma anında söylediği sözler bugün kült bir sahneye dönmüştür. Yam yamaların arasında kurban gidecek iken son anda olaya müdahale edildiğini ve Turist Ömer'in onların tanrıları olduğunu görmekteyiz. Tanrı olduktan sonra günümüze kadar gelen ve taraftarların bestesi olmuştur.

“Şimdi ben bunların tanrısıyım!

Evet artık benim de tanrısım.

Ne desem yaparlar mı?

Evet yaparlar.

Öyleyse bağırın ulan Fenerbahçe çok yaşa diye!

1974 yılında ise Ertem Eğilmez'in yönettiği Mavi Boncuk filmde başrolleri Emel Sayın, Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit ve Perran Kutman paylaşmaktadır. Filmin Fenerbahçeli olduğunu görmekteyiz. Emel Sayın sarı saçlı ve mavi gözlüdür. Babasına çubuklu bir bere ördüğünü görmekteyiz. Münir Özkul ise örülen bereyi Fenerbahçe posterinin önünde içten gülüşü ile taktığını görürüz. Filmde kahramanlarımızı İnönü Stadı'nda maç kuyruğunda yer satarken görürüz. Maç Fenerbahçe maçıdır ve Kemal Sunal yanlışlıkla maça girmektedir. Stada girerken Kemal Sunal'ın repliği unutulmamaktadır.

Ya içeri giriyorum, ne yapayım ben ya!

Ne yapalım seyret bari maçı

Olur, hem de Fener'in maçı var. 7 tane çekicez.

Muzaffer Aslan'ın yönettiği 1975 yapımı Acele Koca Aranyor filmde başrolleri Türkan Şoray, Bülent Kayabaş, Deniz Erkanat ve Mürüvet Sim paylaşmaktadır. Film, uçak kazasında öldüğü sanılan bir kadının beş yıl sonra geri dönmesiyle birlikte yaşananları konu almaktadır. Abdi, karısı Melike'nin beş yıl önce bir uçak kazasında kaybolmasından sonra Azra ile evlenmek için mahkemeye başvururlar. Hakimin Fenerbahçeli olması Abdi ve Azra'nın tüm savunmalarını da etkilemektedir.

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi Türk sinemasının kült filmlerinden bir tanesi olmuştur. Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın başrollerini paylaştığı film turşu yapımı konusunda tartışıp ayrılan turşucu bir çift ve çocuklarının aileyi tekrardan biraraya getirmesi sırasında ortaya çıkan komik durumları konu almaktadır. Fenerbahçe, bu filmde Şener Şen'in canlandığı ailenin sevimli amcası Ziya'nın bir kahvede traş bıçağı satmaya çalışması sırasında karşımıza çıkar ve bu Ziya'nın repliği nesiller boyu dillerden dillere taşınmaktadır.

Kartal Tibet'in yönettiği 2003 yapımı Hababam Sınıfı Merhaba, serinin yirmiki yıl aradan sonra yapılan yedinci filmidir. Bu yedinci filmde başrolleri Mehmet Ali Erbil, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Hülya Koçyiğit, Mehmet Ali Alabora ve Nehir Erdoğan paylaşırlar. Film, Hababam Sınıfı'nın okulun satılmasını engellemek için yaptıklarını konu almaktadır. Artık klasikleşen Hababam Sınıfı'nın Fenerbahçe maçına kaçma ritüeli de filmin olmazsa olmazıdır.

Murat Şeker'in yönettiği 2008 yapımı Aşk Tutulması filmi, kahramanın Fenerbahçe'yi hayatının merkezine oturttuğu bir romantik komedi filmidir. Filmin başrollerini Tolgahan Sayışman, Fahriye Evcen, Tim Seyfi ve Ali Erkazan paylaşmaktadır. Fanatik bir Fenerbahçeli olan Uğur'un Pınar ile tanışması ve aralarında gelişen ilişkiyi anlatan filmde Fenerbahçe oldukça öneli bir yere sahiptir.

5. SONUÇ

Bu çalışma Yeşilçam ve günümüz filmlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün temsili araştırma ve yapılan röportajlar sonucunda tasarlanmıştır. Yapılan araştırmalar ve röportajlar sonucunda Fenerbahçe'nin sinemalarda neden bu kadar önemli bir konumda olduğunu bulunmuştur. Özellikle Yeşilçam döneminde filmleri halk izler ve kendilerini görmek isterler. Fenerbahçe Spor Kulübü ise burada halk tarafında karşılığı olduğunu görürüz. Fenerbahçe demek 70'li ve 80'li yıllarda halkın sempatik takımı konumundadır. Bu durumu Hababam Sınıfı'nın Düdük Necmi'si Halit Akçatepe ile yapılan röportaj ile açıklayabiliriz;

Sizce neden Hababam Sınıfı Fenerbahçe'li? Çok basit bir cevabı var. Rifat Ilgaz ve Ertem Eğilmez Fenerbahçelidir. Toplumun özellikle o dönemlerde neredeyse hepsi Fenerbahçeliydi. Onlar Galatasaraylı olsaydı Hababam Sınıfı da Galatasaraylı olacaktı. Ne mutlu ki biz Fenerbahçeliler için güzel bir olay oldu sınıfın Fenerbahçeli olması. Ertem Ağabey hasta derecede Fenerbahçeliydi hatta. Fenerbahçe yenilip de birisi dalga geçecek olursa çok fena küfrederdi. Setten kovduğunu bile hatırlarım. Allah'tan ekibin çoğu Fenerbahçeliydi de böyle olayları pek fazla yaşamadık. Fenerbahçe nedir sorusunda, Aşk... Tek kelimeyle aşktır Fenerbahçe. Futbolcuya veya takıma kızarsınız zaman zaman ama kulübe olan bağlılığınız hep devam eder.

Kulübün geleceği ile ilgili durumlarda taraftar söz sahibidir. Bu durumu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yapılan röportaj sonucunda;

Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetin 100. yılında bizler, Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur. Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde Ata'mızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarıya taşıyacak ve onun yolunda aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı, bugün günlerden Fenerbahçe, bu ay aylardan Fenerbahçe, bu yıl yıllardan Fenerbahçe ve her zaman iyi ki Fenerbahçe ve her yerde en büyük Fenerbahçe." demiştir (Beinsports, t.y.).

Yapılan çalışma sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün neden Yeşilçam filmlerinde bu kadar önemli bir konumda olduğu görülmektedir. O dönemlerde ve günümüzde de Fenerbahçe sempatisi ön planda olduğu görülmektedir. Bunun sebepleri olarak da o dönemde Fenerbahçe almış olduğu başarılar, halkın takımı olduğunu ve yönetmenlerin de Fenerbahçeli olduğunu görmekteyiz.

KAYNAKÇA

- Bee, C. C. ve Havitz, M. E. (2010). Exploring the relationship between involvement, fan attraction, psychological commitment and behavioural loyalty in a sports spectator context. *International Journal of Sports Marketing & Sponsorship*. January, 140-157.
- Beinsports (t.y.). *Ali Koç: "Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil..."* <https://beinsports.com.tr/haber/ali-koc-fenerbahce-sadece-bir-spor-kulubu-degil>
- Eker, G.Ö. (2010). Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portresi, Fanatizm ve Beşiktaş. *Milli Folklor Kültür ve Araştırma Dergisi*, 22(85),173-182.
- Fenerbahçe (t.y.). *Fenerbahçe SK*. <https://www.fenerbahce.org/kulup/fenerbahce-sk>
- Haber Global (t.y.). *Fenerbahçe*. <https://haberglobal.com.tr/>
- Mutlu, Ç. & Şahin, T. (2014). Spor Pazarlaması Açısından Futbol Kulüplerine Taraftar Olma Nedenleri. *Turizm ve Arastırma Dergisi*, 3(1), 43-59.
- Plase Dergi. (2019). *Futbolun Yeşilçam Serüveni*. <https://www.plasedergi.com/integer-maecenas-eget-viverra/>
- Torlak, Ö., Özkara, B. Y. ve Doğan, V. (2014). Taraftarların takımlarına özdeşleşme düzeylerinin takımların lisanslı ürünlerine yönelik kalite algısı ve satın alma niyetine etkisi. *Ege Akademik Bakış*. 14(1), 73-81.